

MODA BOZORIDA MARKETING TADQIQOTLARINING METODOLOGIK ASOSLARI

Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481991>

Fashion biznesi dunyodagi eng dinamik rivojlanayotgan sanoatlardan biri sifatida o'ziga xoslik bilan ajralib turadi. Bu o'ziga xoslikning birinchi omili – mavsumiylik (kuz/qish, bahor/yay), ikkinchisi esa – iste'molchilarning funksional, estetik va ijtimoiy ehtiyojlari va istaklariga doimiy e'tibor, ya'ni iste'molchi didi va afzalliklaridan oldinda bo'lishga intilishdir. Natijada, fashion biznes noyob dizayner brendlari diversifikatsiya qilish tizimi va brend portfellarini boshqarish sxemalarini ishlab chiqdi.

Global dizayner brendlari fashion biznesida qiymati bo'yicha yetakchi iste'mol va sanoat brendlari bilan solishtiriladi. Shu bilan birga, so'nggi brendlarni boshqarish metodikasi va modellari ilmiy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish ob'ekti hisoblanadi. Iste'molchi brendli sanoat mahsulotlarining milliy geografik bozorlardagi tarixi 1870-yillarga borib taqaladi. Taxminan shu davrda fashion biznesida birinchi brendli mahsulot paydo bo'ladi: ingliz tikuvchisi Charles Frederick Worth (1825–1895), Parijdagi moda uyi asoschisi, o'zining original mualliflik liboslariga brend nom sifatida shaxsiy ismini berdi.

Biroq ayrim ijtimoiy-iqtisodiy omillar, xususan fashion mahsulotlarini ishlab chiqarish va marketingda yopiq ustaxonalar va oilaviy biznes an'alarining mavjudligi, fashion biznesida brendlarni rivojlantirish va boshqarishning ilmiy o'rganish ob'ekti bo'lishiga to'sqinlik qildi. Shu bois, ushbu sohada amaliyot an'anaviy ravishda nazariyadan oldinda bo'ldi.

Fashion biznesida dizayner brendlari o'rganish masalasi nafaqat Rossiya, balki global miqyosda ham dolzarbdir. Birinchidan, global miqyosda fashion biznesida dizayner brendlarning bozorini monopolizatsiya qilish jarayoni kuzatilmoqda. Dizayner brendi investitsiya jihatdan jozibali ob'ektga, shuningdek, sotib olish va sotish ob'ektiga aylangan. Ushbu tendensiya, dizayner brendlari bitta boshqaruvchi kompaniya doirasida konsratsiyalashga olib kelgan bo'lib, hatto maxsus nomga ega bo'ldi – “House of Brands” (Brendlar Uyi).

Turli ilmiy maktablar va zamonaviy brend tadqiqotlarining yo'nalishlarini batafsil ko'rib chiqmasdan, umumiy ilmiy fikrning yetilgan bosqichda ekanligini ta'kidlash mumkin [2]. Asosiy tezis shundan iboratki, brend mavjudligi mahsulotni xarid qilish jarayonida iste'molchi uchun yuzaga keladigan risklarni kamaytiradi. Ushbu tezis bir necha tadqiqotlar bilan tasdiqlangan va marketologlar orasida bahs tug'dirmaydi [3].

Raqobatning kuchayishi bilan amaliy marketologlar brendlarning bozor ulushini oshirish, yangi mahsulotni bozorga chiqarish va mavjud brend nomlaridan foydalanish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirishning yangi yo'llarini qidira boshladilar. Shu bilan birga, brendni kengaytirish strategiyasi (brand extension strategy) shakllandi, bunda mavjud brend nomi yoki uning asosiy komponentlari yangi mahsulotlar, yangi tovar kategoriyalari yoki tovar segmentlariga beriladi.

Brend menejerlarining brendni kengaytirishga bo'lgan moyilligi akademik tadqiqotlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Tadqiqotlar odatda brend foydasi (brand benefits), bozor ulushining oshishi va reklama samaradorligini o'z ichiga oladi [Aaker, Keller, 1990; Herr et al., 1996; Kapferer, 1997; Smith, Park, 1992]. B. Wernerfeltning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki,

multiproduktli brend portfelini boshqaruvchi firma o'z brend nomini yangi mahsulotlar sifatining kafolati va sug'urtasi sifatida ishlatadi [Wernerfelt, 1988]. Kuchli brendlarning mavjudligi kompaniyaning bozorga yaxshiroq identifikatsiyasiga va sodiq iste'molchilar sonining oshishiga ham yordam beradi [Aaker, 1996; Kapferer, 1997; Keller, 1998].

Shu bilan birga, brend tadqiqotlari adabiyotida asosan iste'molchi bozoriga, ya'ni ommaviy talab bozoriga (FMCG*) yoki ma'lum iste'mol tovarlari kategoriyalariga e'tibor qaratilgan [de Chernatony, McDonald, 1992; Hankinson, Cowking, 1993; Gad, 2001; Domnin, 2002]. Faqatgina A. Wileman va M. Jary ishida [Wileman, Jary, 1997] "ko'cha brendlari" orqali kiyimlarni sotish tajribasi tahlil qilinadi, shuningdek, D. Aaker monografiyasida [Aaker, 2000] Polo Ralph Lauren brend arxitekturasi misoli keltiriladi.

Bundan tashqari, brend portfelini boshqarish muammosini ko'rsatadigan yana bir misol – Moet Hennessy Louis Vuitton Group (LVMH). Lyuks-brendlar Savdo Uyi P. Temporal kitobida [Temporal, 2003, s. 130] keltirilgan bo'lib, LVMH brend portfelini 2000 yil holatiga ko'ra boshqarish falsafasi va yondashuvlarini aks ettiradi.

Garchi «fashion marketing» atamasi paydo bo'lgan bo'lsa ([Bohdanowicz, Clamp, 1984; Easy, 1995; Jeringan, Easterling, 1997; Mueller, Smiley, 1995]), mavjud fashion biznesi va fashion marketing bo'yicha hech bir o'quv qo'llanma yoki monografiyada dizayner brendlarni yaratish, rivojlantirish va boshqarish muammolariga bag'ishlangan bo'limlar mavjud emas. Eng yaxshi holatda shunchaki dizayner brendlari fashion biznesida mavjudligi qayd etilgan. Faqatgina bir nechta ishlar kiyim sotadigan chakana savdo tarmoqlarini rivojlantirishga bag'ishlangan [Pellegrini, 1994; Burt, 1994; Christopher, Peck, 1994; Moore, 1997].

Brendning flagman do'konlari konsepsiyasi bir qator asosiy funksiyalarni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda, brendning aniq va tushunarli identifikatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Brendning moddiy va nomoddiy atributlari, shuningdek, brendni aniqlik bilan identifikatsiyalashga imkon beruvchi noyob xususiyatlar majmuasi flagman do'kon konsepsiyasini yaratishda mavjud bo'lishi zarur. Misol tariqasida, Gucci kompaniyasining art-direktori Tom Ford flagman do'konning vazifalarini quyidagicha ifodalaydi: «Biz butun sezgir estetik tajribani birlashtiruvchi do'kon yaratmoqchi edik; bu tajribani siz katta binoga kirganingizda his qilasiz. Do'kon kirish joyi sahna kabi bo'lishi kerak, bu sizni ajoyib restoranga qadam qo'yganingizdek his qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, do'konda modaning qulay yashash elementi bo'lishi zarur, shunda ichkarida bo'lganda o'zingizni to'liq "qadoqlangan" va bo'shshagan his qilasiz» [Gucci Opens..., 2001]. Gucci falsafasi, yoki «bo'shshagan hashamat» falsafasi, kompaniya flagman do'konlarining arxitektura, funkcionallik va rang yechimlarida o'z aksini topadi.

Ikkinchi vazifa – brend bilan bog'liq iste'molchi foydasini ta'minlashdir. Iste'molchi odatda dizaynerning ijodiy laboratoriyasi va kiyim yaratish jarayoni bilan tanishish imkoniyatiga ega emas. Shu sababli, flagman do'konlar brendning «yuzini» yoki «uyini» ifodalaydi. Bunday do'konlarning interyeri ko'pincha noyob bo'lib, dizaynerlik yechimlari xaridorlar uchun maksimal qulaylik yaratishga qaratilgan: o'lchov xonalari hajmi, savdo jihozlarining balandligi va kengligi, dam olish joylari va boshqa elementlar shular jumlasidandir. An'anaviy ravishda, flagman do'kon mavsumiy kolleksiyani eng to'liq tarzda taqdim etadi va xaridorlarga mavjud bo'lmagan kiyim hamda aksessuar modellarini buyurtma qilish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, flagman do'konlar doimiy mijozlar doirasini

yaratish, xaridorlarning sodiqligini shakllantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha tadbirlarni amalga oshiradi.

Uchinchidan, brend aktivlarini mustahkamlash imkoniyati mavjud. Flagman do'konlar brendning barcha mavjud aktiv shakllarini namoyish etishga mo'ljallangan, jumladan, simbolik elementlar, ranglar, musiqa va noyob mahsulot liniyalari. Shu jihatdan Milan shahridagi Giorgio Armani butigi misol bo'la oladi; uning maydoni 8 ming kvadrat metrni tashkil etadi va quyidagi makonlarni o'z ichiga oladi: Emporio Armani (kiyim, difuz brend), Armani Jeans (kiyim, jins liniyasi), Armani Casa (mebel, yotoq buyumlari, uy matolari), Armani Sony Gallery (maishiy texnika, musiqa, filmlar), Armani Profumi (parfyumeriya), Armani Fiori (noyob flor dizaynli gullar do'koni), Armani Libri (kitoblar), Armani Arte (san'at galereyasi), Armani Caffè (kafeteriya) va Armani Nobu (yapon oshxonasi restorani). Bunday do'konga tashrif buyuruvchi inson haqiqiy «Armani olamiga» qadam qo'yadi, bu esa uning nafaqat jismoniy, balki ruhiy va estetik ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan tayyor «Armani retsepti»ni taqdim etadi.

To'rtinchidan, flagman do'kon xarid qilishda noyob tajriba imkoniyatini taqdim etadi. Do'kon tashrifi bilan bog'liq barcha ko'ngilochar va ta'limiy jihatlar mavjud bo'lib, xaridorning tajribasi kengaytiriladi. Masalan, Nyu-Yorkdagi Prada butigi qurilishi uchun 30 million AQSh dollari investitsiya qilingan bo'lib, u filmlar ko'rsatish, ma'ruzalar va taqdimotlar o'tkazish imkoniyatini yaratadi; asosiy zal 200 kishini sig'dirishi mumkin. Shu bilan birga, Prada butigidagi kiyinish xonalari maxsus kameralar bilan jihozlangan bo'lib, tashrif buyuruvchiga o'zini har tomondan ko'rish imkonini beradi. Butik kompyuterlar bilan ta'minlangan bo'lib, ular kiyim ranglari, fakturalari va aksessuarlarni tanlashda yordam beradi. Interaktiv displey orqali kiyinish xonasini tark etmasdan boshqa o'lchamlar va ranglar mavjudligini tekshirish, tanlangan kiyimning turli yorug'lik sharoitida figuraingizda qanday ko'rinishini aniqlash mumkin va hatto katta shisha silindr lift ichida xarid qilish imkoniyati mavjud.

Brendning yangi tajribasini yaratish uchun doimiy innovatsiyalar flagman do'konlar konsepsiyasining muhim komponentini tashkil etadi. Moda tabiatiga ko'ra juda o'zgaruvchan bo'lib, avval ta'kidlanganidek, dizaynerlik innovatsiyalari fashn biznesida yiliga kamida ikki marta, modali mavsumlarga muvofiq amalga oshiriladi. Flagman do'konlarda fashn mahsulotlarining muntazam yangilanishi bilan birga, doimiy merchandising innovatsiyalari ham tatbiq etiladi. Ayniqsa, flagman do'konlarning vitrinalarini bezash yangi vizual san'at darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu orqali moda mavsumining asosiy g'oyasi allegorik tarzda ifodalanadi. Masalan, Milan shahridagi Moschino butigi ko'cha tomon oynali butun bir xonani ajratib, haqiqiy installyatsiya yaratgan; bunda butun dizaynerlar guruhi ishtirok etadi. Ushbu installyatsiyalar shoxi ustida qizil libos parchalari osilgan to'liq bo'g'oz figuri yoki stolga o'tirib kofe ichayotgan ayol tasvirini o'z ichiga olishi mumkin; butun kompozitsiya — maneken, stol, stul, kofe chashkasi minglab ingichka rangdagi ipak kapalaklari bilan qoplangan bo'ladi. Shu tarzda tashkil etilgan vitrinalar tomoshabinda qo'shimcha emotsiyalar uyg'otadi, qiziqish uyg'otadi va potensial xaridorga modali tendentsiyani qabul qilishning yangi usulini taklif qiladi.

Flagman do'konlarning publistiklik qobiliyati ham alohida e'tiborga loyiqdir. Noyob atmosferaga ega bo'lgan va xarid qilish uchun maxsus muhit yaratadigan flagman do'konlar matbuotni befarq qoldirmaydi; yangi do'konlar ochilishi haqida maqolalar chop etiladi, tashrif buyuruvchilar ularni muhokama qiladi va baholar beradi. Savdo maydonini dizayn qilishdagi yangi yondashuvning madaniy xususiyati shundaki, flagman do'konlar arxitektura

yodgorliklari va muzeylar bilan bir qatorda sayyohlik diqqatga sazovor joylariga aylanadi. Misol sifatida, Rei Kawakubo (Comme des Garçons) Nyu-York va Tokio butiklari bilan faxrlanadi: «Sayyohlar fasaddan kichik bo'laklarni suvenir sifatida uzib olishadi» [Philips, 2002, b. 297]. Shu bilan birga, zamonaviy sayohat qo'llanmalari va "Shopping Guide" turidagi ma'lumotnomalarda dizayner brendlarining noyob flagman do'konlari albatta qayd etiladi va ularning stilistik xususiyatlari haqida qisqacha sharh beriladi.

Umuman olganda, dizayner brendlari uchun savdo tashkil etishning yangi tendentsiyasining ahamiyati fashn biznesi bo'yicha ingliz tadqiqotchilari fikrida ham ifodalanadi. Tadqiqotchilar ta'kidlaydiki, «Flagman do'konlar dizayner uylarining marketing kommunikatsiyalari strategiyasining eng muhim komponenti sifatida paydo bo'ldi» [Moore, Fernie, Burt, 2000, p. 930]. Shu nuqtai nazardan, flagman do'konlar brendning estetik, strategik va funksional atributlarini birlashtiruvchi markaziy element sifatida qaraladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aaker, D. A. (1996). *Building strong brands*. New York: Free Press.
2. Aaker, D. A. (2000). *Brand leadership*. New York: Simon & Schuster.
3. Aaker, D. A., & Keller, K. L. (1990). Consumer evaluations of brand extensions. *Journal of Marketing*, 54(1), 27–41.
4. Bohdanowicz, J., & Clamp, L. (1984). *Fashion marketing*. London: Thomson.
5. Burt, S. (1994). Retailing in Europe: An overview. *European Journal of Marketing*, 28(4), 5–30.
6. Christopher, M., & Peck, H. (1994). Managing fashion supply chains. *International Journal of Logistics Management*, 5(2), 55–65.
7. de Chernatony, L., & McDonald, M. (1992). *Creating powerful brands*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
8. Domnin, V. (2002). *Brand management*. Moscow: Infra-M.
9. Easy, M. (1995). *The fashion system*. London: Routledge.
10. Gad, T. (2001). *4-D branding*. London: Pearson Education.
11. Hankinson, G., & Cowking, P. (1993). *Branding in action*. Berkshire: McGraw-Hill.
12. Herr, P. M., Farquhar, P. H., & Fazio, R. H. (1996). Impact of brand extensions. *Journal of Consumer Psychology*, 5(2), 135–160.
13. Jeringan, D., & Easterling, C. (1997). *Fashion marketing and communication*. New York: Fairchild.
14. Kapferer, J. N. (1997). *Strategic brand management* (2nd ed.). London: Kogan Page.
15. Keller, K. L. (1998). *Strategic brand management*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
16. Moore, C. (1997). Fashion retailing and market growth. *Journal of Fashion Marketing*, 1(3), 45–60.
17. Mueller, R., & Smiley, S. (1995). *Fashion promotion and merchandising*. New York: Fairchild Books.
18. Pellegrini, L. (1994). Retail strategies in clothing. *European Retail Review*, 2(1), 23–34.
19. Smith, D., & Park, C. W. (1992). The effects of brand extension. *Journal of Marketing Research*, 29(3), 296–313.
20. Temporal, P. (2003). *Branding for the public sector*. Singapore: Wiley.

21. Wernerfelt, B. (1988). Umbrella branding as a signal of new product quality. *RAND Journal of Economics*, 19(3), 458–466.
22. Wileman, A., & Jary, M. (1997). *Retail category management*. London: Wiley.
23. Ikramov, M., Eshmatov, S., Samadov, A., Imomova, G., & Boboerova, M. (2021). Management marketing strategy for formation of local brand of milk and dairy products in the digital economy. *Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias*, 11(2), 443-466.
24. Ikramov, M., Eshmatov, S., Ashurov, A., Fayzullaev, S., Bobojonov, B., & Boboerova, M. (2021). Practical issues of advertising ethics. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(3), 8175-8182.
25. Eshmatov, S. (2024). Relationships Between Marketing Mix And Corporate Image Of The Dairy Products: In Case of "Bio Natural Food" LLC. *Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892)*.
26. Eshmatov, S. (2023). Econometric Analysis for Relationships with The Marketing Mix and Corporate Image of The Dairy Products Manufacturer. *Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892)*.
27. Sanjar, E. (2019). Marketing Strategy for the Development of Production and Export of Plant Industry's Products. *Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892)*.